

“SHAYBONIYLAR DAVRI DAVLATCHILIK
TARIXI VA MADANIYATI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY
FORUMI
2026-yil 24-aprel

UO‘K: 94(575)(06)
KBK: 63.3(543)
ISBN 978-9910-5163-0-6

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19640307>

Botir Yuldashev

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi
Tarix instituti katta ilmiy xodimi.

SHAYBONIYLAR DAVRIDA SAVDO TARIXINING O‘RGANILISHI

Annotatsiya. Mazkur maqolada Shayboniylar sulolasi davrida Turon hududida savdo tarixining o‘rganilishi haqida ma’lumotlar berilgan. O‘zbekistonlik va chet ellik olimlarning o‘sha davrga oid savdo mavzusidagi fikrlari hamda Turondan Sharq, G‘arb, Janub va Shimol tomonga cho‘zilgan savdo yo‘nalishlari to‘g‘risida ham so‘z yuritilgan. Aynan Shayboniylar davrida Sibirdan Turon orqali Xitoyga yangi savdo yo‘nalishining paydo bo‘lishining ahamiyati ko‘rsatilgan. Savdo yo‘nalishlaridagi yangi karvonsaroylar qurilishi va savdogarlarning xavfsizligi masalasi hukmdorlar e’tiborida bo‘lishi masalalari ham tilga olingan.

Kalit so‘zlar: Shayboniylar sulolasi, Savdo tarixi, savdo yo‘nalishlari, tarixshunoslik, karvonsaroy, Turon.

Kirish. Mamlakatimiz tarixida Shayboniylar sulolasi (1501–1601) o‘ziga xos iz qoldirgan. Shayboniylar sulolasining davlatchilik tarixi, davlat boshqaruvi, harbiy siyosati ko‘plab tarixshunoslar tomonidan o‘rganilgan. Mamlakatimiz tarixida yuz yil hukmronlik qilgan Shayboniylar sulolasi madaniy hayot rivojlangani, Samarqand, Buxoro kabi qadimiy shaharlarda qator madrasa va masjidlar qurilgan.

Shayboniylar sulolasining tarixini o‘rganishda ko‘plab yirik olimlarning ilmiy ishlarini ko‘rsatish mumkin.

Asosiy qism. Rus olimlaridan A. V. Pankov Temuriylar sulolasining oxiri va Shayboniylar sulolasi davrida Turon va Rossiya o‘rtasidagi savdo aloqalari yuzasidan alohida tadqiqot olib borgan. Rus olimi Shayboniylar davrida mahalliy savdogarlarning faoliyatiga katta baho bergan [15, 47].

Shayboniylar tarixi zamonaviy tadqiqotlarda, ayniqsa rus olimlari tomonidan katta qiziqish bilan o‘rganilgan bo‘lib, xususan O‘zbekiston tarixiga bag‘ishlangan umumiy tadqiqotlarda alohida bo‘lim sifatida tahlil qilingan. Biroq Shayboniylar tarixining yagona, mustaqil tadqiqot sifatida yozilishi na sovet davrida, na sovetlardan keyingi davrda amalga oshirilgan [3, 15]. Shu bilan birga, mazkur ilmiy ishlarda Shayboniylar davrining siyosiy va harbiy voqealari bilan bir qatorda davlatning ijtimoiy-iqtisodiy hayoti, jumladan savdo munosabatlari ham muayyan darajada yoritilgan.

Ushbu davr va sohaning birinchilardan o‘rgangan sharqshunos V.V. Bartold hisoblanadi. U klassik orientalist an‘ana doirasida faoliyat yuritgan. V.V. Bartoldning “Islom sivilizatsiyasi” ishida islom sivilizatsiyasi tarixida turk xalqlarining o‘rni tahlil qilinadi. Muallif bu asarida Shayboniylar sulolasining kelib chiqishi, ularning 16-yuzyillikkacha bo‘lgan tarixiy jarayoni va 16-yuzyillikdagi siyosiy mavqei haqida ham muhim ma’lumotlar beradi. Bundan tashqari, V.V. Bartoldning “Shayboniylar” nomli maqolasi ham tadqiqot mavzusini tushunishda muhim yo‘nalish beruvchi ishlardan biridir [7, 456]. Ushbu tadqiqotlarda Shayboniylar davrining siyosiy jarayonlari bilan bir qatorda mintaqaning iqtisodiy hayoti va savdo aloqalarining shakllanishiga oid ayrim ma’lumotlar ham uchraydi.

Shayboniylar sulolasi davridagi savdo masalalarida V.V. Bartold o‘sha davrlarda musulmon savdogarlari Yevropa savdogarlaridan farqli o‘laroq, o‘z faoliyatlarini siyosiy holat bilan bog‘liq holda olib bormaganlar, degan fikrni bildirib o‘sha paytlarda musulmon savdogarlari yilning har qanday sharoitida va siyosiy munosabatlardan qat’i nazar turli hududlarda savdo ishlarini olib borganlar va rus tilidagi tovarish so‘zi turkiy tilda tovar (mol) so‘zidan olingan bo‘lib, musulmon

savdogarlarining ma'lum bir jamiyatini ifoda etgan [6, 97]. V.V. Bartold fikriga ko'ra, o'zbeklarning O'rta Osiyodagi hukmronligi yangi savdo karvon yo'lining paydo bo'lishiga olib kelgan va Sibirdan Xitoyga Turon orqali boriladigan yangi savdo yo'li bo'lgan.

Shayboniylar tarixini o'rganishda G'arbda ham muhim tadqiqotlar amalga oshirilgan. Bu sohada o'rganilgan dastlabki mavzulardan biri Safaviy hukmdori Shoh Tahmasp I bilan Shayboniy hukmdori Ubaydullohxon o'rtasida 1524–1540-yillarda Xuroson uchun olib borilgan kurashdir. 1958-yilda Martin B. Dikson tomonidan tayyorlangan “Shoh Tahmasb va o'zbeklar (Ubaydullohxon bilan Xuroson uchun kurash, 1524–1540)” nomli doktorlik dissertatsiyasida Shayboniylar va Safaviylar o'rtasidagi munosabatlar Shoh Tahmasbning taxtga chiqishi (1524) bilan boshlanib, 1535–1538-yillarda Shayboniylarning Xurosonni egallashi bilan yakunlanadigan voqealar doirasida tahlil qilingan.

Ushbu tadqiqot Shayboniylar va Safaviylar o'rtasidagi dastlabki o'n olti yillik siyosiy jarayonni yoritib beradi. Unda Shayboniylar boshqaruv tizimi, Xuroson hududining tez-tez qo'l almashishi natijasida mahalliy aholining ahvoli, shuningdek Safaviylar va Shayboniylarning Hindiston hududidagi Boburiylar bilan aloqalari hamda Ubaydullohxonning Xurosonga qilgan harbiy yurishlari haqida ma'lumot berilgan. Tadqiqotchilar fikriga ko'ra, 16-yuzyillikda shakllangan o'zbek siyosiy tizimining asosiy xususiyatlarini ilk bor ilmiy jihatdan tahlil qilgan olim aynan Dikson bo'lgan. Shu bilan birga, ushbu tadqiqotda biz uchun muhim bo'lgan Shayboniylar davrining iqtisodiy hayoti va savdo aloqalariga ham ayrim o'rinlarda murojaat qilinadi. Xususan 1528-yilgi savdo munosabatlaridagi ayrim savdogarlarni siyosiy munosabatlarga ta'siri tahlil qilinadi. Savdogarlar ma'nfaatlari nuqtai nazaridan ikkalaga tomon siyosiy nizo uchun bahona o'ylab topishgan edi va oqibatda Jom urushi kelib chiqdi deb hisoblaydi Dikson [11. 208].

Diksonning ilmiy yo'nalishini davom ettirgan va ushbu sohada ko'plab tadqiqotlar olib borgan yana bir muhim tarixchi Robert D. Mak Chesney hisoblanadi. U Shayboniylarning hokimiyat tushunchasi, qurultoy tizimi va meros asosida hokimiyatni taqsimlash kabi davlat boshqaruvi masalalarini G'arb ilmiy nuqtai nazaridan tahlil qilgan.

Uning “O‘zbeklar: tarixiy jihatlar” [12, 232] va “16–18-yuzyillarda Markaziy Osiyo” [13, 176] nomli maqolalari muhim tadqiqotlar sirasiga kiradi. Shuningdek, Mak Chesneyning “Markaziy Osiyoda chingiziylar tiklanishi: 1500–1785” nomli tadqiqoti ham alohida ahamiyatga ega [14, 277]. Bu asarda Turonning tabiiy-geografik sharoiti, Shayboniylarning kelib chiqishi, taxtga chiqish marosimlari, protokol qoidalari, qimiz ichish an’analari va ko‘chmanchi siyosiy tizimning Shayboniylar sulolasining davlat boshqaruviga ta’siri tahlil qilinadi. Mazkur tadqiqotlarda davlat tuzilishi bilan bir qatorda mintaqaning iqtisodiy hayoti va savdo aloqalarining shakllanishi masalalariga ham e’tibor qaratiladi.

Muallif bu masalalarni asosan “Bahr al-asror fi manoqib al-axyor” asariga tayangan holda yoritadi. Bundan tashqari, Mak Chesney “Markaziy Osiyo: o‘zgarishlar asoslari” nomli asarida Shayboniylarning Turonda hokimiyat tepasiga kelishi natijasida Temuriylardan meros bo‘lib qolgan davlat institutlarining qanday o‘zgarishlarga uchraganini tahlil qiladi. Bu jarayonda iqtisodiy tizim, jumladan savdo munosabatlari va boshqaruvi ham ko‘rsatib o‘tiladi.

Shuningdek, uning “Musulmon Markaziy Osiyosining amirlari” nomli maqolasi Shayboniylar davlatida muhim rol o‘ynagan qabila boshliqlari va amirlar faoliyatini yoritadi. Yana bir tadqiqotida esa Buxoro shahrining iqtisodiy va ijtimoiy hayoti, ayniqsa Abdullohxon II davridagi iqtisodiy jarayonlar tahlil qilingan. Ushbu tadqiqotlarda Buxoroning mintaqaviy savdo markazi sifatidagi o‘rni ham muayyan darajada yoritib beriladi.

M. Chesneyning “Markaziy Osiyoda vaqf tizimi” nomli asari ham muhim ilmiy ish bo‘lib, unda Balxdagi Hazrat Ali Sherin maqbarasi tarixini 1480–1889-yillar oralig‘ida o‘rganish orqali Markaziy Osiyoda vaqf tizimining iqtisodiy va siyosiy ahamiyati tahlil qilingan. Bu tadqiqotlar orqali Shayboniylar davrida iqtisodiy institutlarning faoliyati va ularning savdo hayotiga ta’siri haqida ham ma’lumot olish mumkin.

Yana bir muhim tadqiqot Audrey Burton tomonidan yozilgan “Buxoroliklar: sulolaviy, diplomatik va savdo tarixi (1550–1702)” asari hisoblanadi [4]. Muallif ushbu asarda 16-yuzyillikning ikkinchi yarmidan

18-yuzyillik boshigacha Buxoro xonligining siyosiy va savdo tizimini tahlil qiladi. Ayniqsa, Shayboniylar davridagi savdo aloqalari — Eron, Qashqar, Hindiston, Xitoy, Moskva va Sibir yo‘nalishlari va yo‘llari orqali amalga oshirilgan savdo aloqalari muhim ahamiyat kasb etadi. Ishda yana yuqorida sanab o‘tgan hududlarga xonlikdan olib borilgan savdo mollari, olib kelingan savdo mollari, savdoda ishtirok etgan ayrim shaxslar haqida manbalardan foydalangan holda yaxshi darjadagi ishni taqdim eta olgan deyish mumkin. Shuningdek, muallifning “Buxoro Xonligi va Usmonli Turkiyasi o‘rtasidagi munosabatlar 1558–1702-yillar” maqolasida ham mazkur davr o‘rganilgan [9, 83].

A. Burton yuqoridagi ishlarida Safaviylar davri manbalari, yana Hofiz Tanishning “Shrafnomai Shohiy” va Mahmud ibn Vali asarlarining bo‘limlaridan foydalangan. Bundan tashqari, Shayboniylar va Safaviy hamda Usmonli sultonlari o‘rtasidagi rasmiy yozishmalarni tahlil qilishda Abul Qosim Haydar Ivaog‘lining “Majmuai insho” to‘plamidan ham foydalanilgan.

Shayboniylar hukmronligini o‘rganishda ularning asosiy hududi bo‘lgan Turon diyori diniy an‘analari Hanafiy fiqh mazhabi asosida shakllanganligi muhim ahamiyatga ega. Xonlarning dinga sodiqligi va shariatni davlat boshqaruvida muhim unsur sifatida ko‘rishi Hanafiy fiqhini hukmronlik davridagi birlamchi huquqiy manbaga aylantirgan. Buning aniq namunalari sifatida xonlikning oxirgi davriga oid Samarqand qozixona hujjatlari (1588–1591) keltirilishi mumkin. Ushbu hujjatlar o‘n oltinchi asr fiqhiy amaliyotlari va qarorlariga oid ma’lumotlarni beradi.

Turkiyalik olim Abdulqodir Majid “Shayboniylar davlati” nomli monografiyasida Shayboniylar sulolasi davridagi savdo masalalari keng yoritilgan. Muallifning fikriga ko‘ra, shayboniylarning savdo-sotiqqa bo‘lgan e‘tibori tufayli Turon mintaqasida bu sohada muhim natijalarga erishilgan [1, 349]. Bu kitobda Shayboniylar sulolasi davrida Turonda savdo-sotiq faoliyatining rivojlanishida karvonsaroylarning ahamiyati, Movarounnahr mintaqasining Markaziy Osiy savdo yo‘llaridagi ahamiyati, tijorat mahsulotlari, Turon zaminidan o‘tadigan savdo yo‘llari va yo‘nalishlari, jumladan Eron yo‘nalishi, Xorazm yo‘nalishi, Moskva yo‘nalishi, Sibir yo‘nalishi, Xitoy yo‘nalishi, Hindiston yo‘nalishi,

Koshg‘ar yo‘nalishi, Mo‘g‘ul yo‘nalishi va Usmoniylar davlatiga olib boruvchi yo‘nalishlar sanab o‘tilgan va bu yo‘nalishlarga ta’rif berilgan.

Tarix fanlari doktori A. Ziyoning “O‘zbek davlatchiligi tarixi” kitobining beshinchi bobi Shayboniylar sulolasi tarixiga bag‘ishlangan. Bu tadqiqotda Shayboniy hukmdorlarning nomlari ketma-ketlikda keltirilib, asosan davlat boshqaruvi, madaniy hayot, sug‘orish tizimi to‘g‘risida ma’lumotlar izchillik bilan bayon etilgan. Savdo masalasida esa aholi turmushi darajasini yaxshilash natijasida pul islohatlari o‘tkazilishi va ichki savdoda sarroflarning xizati ham bo‘lgani ta’kidlangan [2, 249].

Hujjatlarda qayd etilgan bitimlar, bugungi islom iqtisodi tadqiqotlarida, foizsiz moliyalashtirish va kredit amaliyotlarini nazariy va amaliy jihatdan o‘rganishda muhim namuna hisoblanadi. Shu bois, yurtimiz nuqtai nazaridan hujjatlarni huquqiy, iqtisodiy va fiqhiy jihatdan tahlil qilish, ushbu merosni zamonaviy tadqiqotlarga etkazishda foydali bo‘ladi.

Sh. Hamidjonovanning shu davrda keng tarqalgan bay ul-joiz hujjatlaridan namunalar ko‘rib chiqilgan, ba’zilar esa to‘liq matni bilan berilgan. Islom diyorlarida foizsiz moliyalashtirish maqsadida bay ul-vafo va bay‘b ul-isti‘lol shartnomalari keng qo‘llanganligi ma’lum. Shayboniylar davrida esa aynan bay ul-joiz shartnomasi orqali vafoyon va isti‘lol usullari bilan foizsiz moliyaviy operatsiyalar qanday amalga oshirilgani, davlat, shaxs va vaqf mulklarida ularning qo‘llanilishi, ijaraga berish shartlari va hujjatlarni rasmiylashtirish tartiblari batafsil o‘rganilgan [16, 147].

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, Shayboniylar davridagi savdo munosabatlari muhim amiyatga ega bo‘lgan. Yangidan – yangi savdo yo‘llari paydo bo‘lib, chet ellar bilan mol almashish yaxshi yo‘lga qo‘yilgan.

Foydalanilgan manbalar va adabiyotlar ro‘yxati

1. Абдулқодир Мажид. Шайбонийлар давлати. Тошкент: “Насим кутуб” нашриёти, 2024.
2. Азамат Зиё. Ўзбек давлатчилиги. Тошкент: Шарқ НМК бош тахририяти, 2000.

3. Ахмедов Б. А. Историко-географическая литература Средней Азии XVI–XVIII вв.: Письменные памятники. Ташкент, 1985;
4. Audrey Burton, *The Bukhara's A Dynastic, Diplomatic and Commercial History 1550-1702*. England, 1997.
5. Бартольд В. В. Ислам. Культура мусульманства. Москва, 2018.
6. Бартольд В. В. Тюрки. Двенадцать лекций по истории тюркских народов Средней Азии. Алматы: Жалын, 1998.
7. Barthold. “Şeybaniler”, İA, ç. XI. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1979.
8. Bregel, Yu. *Bibliography of Islamic Central Asia*. Vol. 3. Bloomington, Indiana, 1995.
9. Burton A. “Relations Between the Khanate of Bukhara and Ottoman Turkey 1558-1702”, *International Journal of Middle East Studies*, 1990.
10. Dickson M.B., Martin B. “Shah Tahmasb and the Uzbeks” (The Duel for Khurasan, With Ubayd Khan: 930-940/1524-1540), Phd dissertation. New Jersey, 1958.
11. Dickson, “Uzbek Dynastic Theory in the Sixteenth Century”. Труды XXV-ого Международного Конгресса Востоковедов 3 (1960). С. 208-216.
12. Mc. Chesney, “Özbek (Uzbek, Uzbik), Historical Aspects”, *The Encyclopedia of Islam*. Vol. VIII. Leiden 1995. Mc. Chesney, “Central Asia In The 10th-12th/16th-18th Centuries”, *Elr*, с. V/ 2. pp. 176-193.
13. Mc. Chesney, “The Chinggisid Restoration in Central Asia: 1500-1785”, *The Cambridge History of Inner Asia the Chingissid Age* (ed. Nicola Di Cosmo, Allen J. Frank, Peter B. Golden), New York. 2009. pp. 277-302.
14. Mc. Chesney, *Central Asia: Foundations of Change*, Darwin Press, Princeton 1996.
15. Панков А. В. К истории торговли Средней Азии с Россией/ Известия Средне - Азиатского географического общества. Том XIX. – Ташкент.

16. Khamidzhanova, Shokhsanam. “Şeybânî hanlığında bir finansman kaynağı olarak bey‘u’l câiz akdinin uygulanması (1588-1591)”. *Mutalaa* 3/2 (June 1, 2024): 147-160.
<https://izlik.org/JA39SB47HJ>

17. Yuldashev Botir. *Relation between The Baburid State and Mawarrah in Jahangir-nama // Current conditions of the preservation and research of ancient written sources.* – Istanbul, 2004. – 207-209 pp.